

User Manual Website

Road Monitoring

Road Monitoring adalah sebuah aplikasi untuk men-survey/mengecek kondisi jalanan. Dimana pengecekan jalan akan dilakukan oleh alat berupa kamera. Alat tersebut akan dipasang pada kendaraan dan selama kendaraan berjalan kamera akan merekam video yang menunjukkan kondisi jalan.

I. Link Website

<http://monitoring-apps.pptik.id/>

II. Tampilan Website

1. Halaman Website Uploader

Uploader bertugas untuk mengunduh semua file yang telah direkam oleh surveyor pada sebuah perangkat komputer tertentu. Pengunduhan file bisa dilakukan menggunakan kabel USB dengan menghubungkan alat (Gopro) pada komputer maupun secara Nirkabel.

2. Tampilan Website AI Admin

AI Admin bertugas untuk melihat hasil pengolahan data video menjadi gambar sesuai dengan ketetapan jarak sampel yaitu setiap 25 meter. Lalu AI admin juga bertugas untuk memilih gambar yang akan diproses menggunakan model AI.

3. Tampilan Website Admin

Admin dapat melihat visualisasi data survey yang telah dilakukan seperti melihat Rute yang telah disurvei dan rute yang telah dilakukan proses pengolahan datanya.

Berikut ini adalah tampilan detail sampel jalan yang telah dilakukan pengolahan data (per 25 meter)

Berikut ini adalah tampilan detail dari hasil survey. Admin bisa mengubah nilai pada masing-masing kolom penilaian yang telah disediakan. Pada halaman ini ditunjukkan juga hasil prediksi dari model AI dengan ditunjukkan label AI berwarna biru pada setiap labelnya.

Setelah semua data sudah dicek oleh admin pada satu rute, maka admin bisa mencetak hasil form secara keseluruhan di Download laporan. File ini berisi satu excel file untuk keseluruhan rutanya.

Sedangkan untuk file per 25 meternya dapat diunduh pada halaman detail data seperti gambar disamping.

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)